

В. В. Астахов

СПІВПРАЦЯ З ВИПУСКНИКАМИ ЯК КЛЮЧОВОЇ ГРУПОЮ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НУА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена проблемам правового регулювання взаємовідносин навчального закладу з його випускниками, які належать до його головних стейкхолдерів. Актуальність теми обумовлена головним чином необхідністю систематизації чинного законодавства, що регулює освітню діяльність, що дозволить суттєво підвищити якість освітньої діяльності, наповнивши взаємини навчально-освітніх структур та їх стейкхолдерів творчим потенціалом, знизивши при цьому негатив та невдоволення, які ще зустрічаються во взаємовідносинах стейкхолдерів з навчальними закладами. Наведені у статті приклади переконливо свідчать про необхідність специфічного правового регулювання як освітніх правовідносин в цілому, так і взаємовідносин зі стейкхолдерами навчальних закладів, що зможе суттєво підвищити якість української освітньої галузі та її конкурентоспроможність.

Ключові слова: правове регулювання освітньої діяльності, правове регулювання правовідносин з випускниками, освітнє законодавство, систематизація освітнього законодавства.

Astakhov Victor. Co-operation with alumni as a key group of PUA stakeholders: the legal aspect.

The article deals with the problems of legal regulation of the relationship between the educational institution and its graduates, who are its main stakeholders. The relevance of these issues have to systematize the law system that regulates educational activity, which will allow us to improve the quality of educational activity sufficiently, taking into account the creative potential of the relations between the educational institution and its stakeholders, thereby reducing the negativity and dissatisfaction that still exists.. It is important to mention the importance of the need for specific legal regulation of legal issues in general and mutual relations between stakeholders and educational structures, which can be adequately advanced It will give us a chance to make Ukrainian educational structures work more effectively.

Key words: legal regulation of educational activities, legal regulation of legal relations with graduates, educational law, educational legislation system.

Не викликає сумніву той факт, що головними стейкхолдерами будь-якого навчального закладу є його учні та їхні батьки. У той же час випускники все більше впливають на діяльність своїх альма-матер. Активна взаємодія з випускниками, організація ними своїх організацій (наприклад, асоціацій) вже давно стала звичайною практикою у багатьох навчальних закладах, досвід яких показує, що імідж вузу залежить від відгуків випускників. А для останніх створення своєї асоціації – це спосіб організувати та використовувати свої професійні та соціальні зв'язки, знаходити потрібних їм людей та розвивати контакти, а також допомагати студентам у їхньому подальшому працевлаштуванні. У свою чергу, успішні випускники сприяють покращенню репутації навчального закладу. При цьому роль випускників у реалізації цілей університету поступово змінюється: замість ресурсної вона стає змістовнішою, що визначає розвиток практично всіх напрямків діяльності навчального закладу.

При цьому Україна суттєво відстає від світових лідерів за кількістю та потужністю інститутів, здатних розробляти та переймати нові технології та знання, встановлювати у потрібному темпі та на потрібному рівні економічні, культурні та наукові зв'язки з урахуванням нової розстановки сил. У вирішенні цих проблем істотна роль випускників, які потенційно здатні вплинути на зміну сучасного стану університету та підвищення рівня його конкурентоспроможності. Звідси немає сумнівів у необхідності роботи з випускниками для вибудовування їхніх відносин із навчальним закладом з користю для обох сторін під час реалізації проектів та проведення різноманітних заходів, отримання практичних порад, тощо, для чого необхідно будувати та розвивати успішну мережу випускників.

На прикладі Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” можна стверджувати, що навіть незважаючи на її порівняно коротку історію, випускники НУА виступають сьогодні ключовою групою її стейкхолдерів, акумулюючи у собі величезний ресурс, спрямований на досягнення академією своїх цілей та завдань. Причому ресурс не тільки і не стільки матеріальний, скільки такий, що найчастіше надає безмежну моральну та іншу підтримку нематеріального змісту.

Безумовно, всі роки існування академії випускники тією чи іншою мірою надавали і продовжують надавати їй допомогу, що особливо виявилось у найважчих умовах воєнного стану, коли один із навчальних корпусів отримав пошкодження від попадання ракети, адже левову частку допомоги на відновлення навчальних приміщень взяли на себе випускники університету, за що ми нескінченно їм вдячні. Але все-таки головний шлях у роботі з випускниками нам представляється у реалізації широкого спектру напрямів співробітництва, метою якого є, з одного боку, для академії – зміцнення та постійне підтвердження справою впевненості випускників у значущості отриманого диплома НУА, у її високому іміджі та успішному функціонуванні у наш непростий час. А з іншого боку – допомога випускників за багатьма напрямками діяльності академії, починаючи від корекції навчальних планів та закінчуючи профорієнтаційною роботою.

Слід зазначити, що робота з випускниками НУА ведеться з самого першого випуску і включає створення бази випускників, розробку та випуск Альманаху випускників, роботу Асоціації, залучення кращих випускників до викладацької діяльності, а також роботи клубів, Опікунської ради академії та Консультаційної ради при ректорі НУА, стипендіальні програми, волонтерську та спонсорську допомогу та багато іншого. Водночас триває зміна поколінь, змінюються і викладачі, і студенти. І виникають нові, досі невідомі проблеми, зокрема правові, пошуку вирішення яких слід приділити пильну увагу.

Що мається на увазі? Перші студенти академії були народжені і свою первинну освіту здобули в СРСР, політико-правова система якого формувала у них, як би хто сьогодні не стверджував, мінімальні навички колективізму. З ними було трохи простіше у спілкуванні та в організації, ніж із сьогоднішнім студентським братерством. І все тому, що більш, ніж тридцятирічний виховання в середовищі “божевільного індивідуалізму” почало приносити свої плоди: наші сьогоднішні студенти та нещодавні випускники дуже роз’єднані. І, на жаль, чим далі, тим більше. У свою чергу, це заважає згуртуванню колективу випускників у досягненні тих завдань, які ставить перед собою Академія.

У цих умовах гостро необхідне виправлення ситуації можливо

шляхом активізації виховної роботи і у студентському, і навіть учнівському середовищі, залучаючи до загальних справ максимально можливої кількості учасників. І попри труднощі реалізації зазначеного напрямку роботи, позитивні зрушення є. Це і проведення загально-академічного конкурсу “Історія моєї родини”, і реалізація факультетських акцій, наприклад допомоги пенсіонерам та інвалідам та інша робота, координацію якої і допомогу в організації надає створений випускником 2007 року Романом Майбородою Фонд “Добрі вчинки разом”.

Крім того, проголошення колективізму, як одного з головних імперативів, закладених на зорі створення НУА її засновниками при створенні навчального закладу нового типу, повинно було дозволити створити в Академії так звану “мікросімейну атмосферу”, де всі – і викладачі, і учні стають однією дружньою сім’єю, допомагаючи один одному в досягненні поставленої мети: для навчальних осіб – закріпити та примножити імідж НУА шляхом бездоганної організації навчального процесу, а для учнів – досягти вершин знань та вміло застосувати їх на практиці. І ось здійснювати це згодом стає все важче, що обумовлено вказаними вище причинами, які посилюються тривалим роз’єднанням людей, викликаним спочатку карантинном, а в даний час – війною, що призвели в результаті до їхнього колосального відтоку з рідних місць і переведення спілкування більшою мірою у бездушну онлайн середу.

Звідси головним нам видається необхідність виховання у наших студентів і школярів, у всіх “академіків” від малого до великого, любові до свого навчального закладу. А для цього любити його мають передусім усі ті, хто в ньому працює. І це, насамперед, передбачає найвищу самовіддачу викладачів та співробітників у тій справі, якій вони присвятили свої життя. Тоді у відповідь любов сьогоднішніх студентів – майбутніх випускників не змусить себе чекати, і Академія на все життя залишиться для них другим рідним будинком.

При цьому, незважаючи на те, що вирішення зазначених проблем більшою мірою, безумовно, лежить у морально-етичній площині, ми впевнені, що в комплексі поставлених завдань чимала частина рішень має юридичну природу. Так, діяльність створюваних, у тому числі

в НУА, асоціацій випускників, які виконують найширший спектр функцій у системі вишів-випускників, що акумулюють та репрезентують соціальний капітал та активи обох сторін, досі регулюються локальними нормативно-правовими актами навчальних закладів [1]. Крім того, саме поняття асоціації, закріплене в чинному законодавстві, має на увазі під нею організаційно-правову форму об'єднання юридичних осіб [2, ст. 120], хоча безумовно, асоціаціями можуть бути й об'єднання громадян [3, 4].

Також слід зазначити, що досі чинне освітнє законодавство досить слабо корелює з цивільним та господарським законодавством, що також негативно впливає як на регулювання окремих питань діяльності вишів, так і пов'язаних із функціонуванням об'єднань їх випускників. І це незважаючи на те, що НУА понад 15 років доводить про необхідність систематизації освітнього законодавства, що певною мірою сприяло б наведенню порядку у регулюванні багатьох спірних питань, пов'язаних із функціонуванням навчальних закладів загалом та їхніх взаємин із стейкхолдерами, зокрема. Втішно відзначити, що в країні розпочався процес зближення норм цивільного та господарського законодавства, що має вплинути і на покращення ситуації з освітнім законодавством [5].

Водночас є відчуття, що доки не закінчиться воєнний стан, кардинальні зміни навряд чи відбудуться. І в цих умовах з метою покращення якості роботи з випускниками, як своїми головними стейкхолдерами, навчальним закладам слід більше уваги приділяти розробці та впровадженню своїх локальних нормативних актів, хоча це може призводити і до труднощів у правозастосовчій діяльності та, відповідно, у вирішенні колізій.

Однак у реальних умовах істотно підвищити якість освітньої діяльності за рахунок наповнення взаємодії навчально-освітніх структур та їх стейкхолдерів творчим потенціалом, знизивши при цьому інколи виникаюче негативне взаємне невдоволення, що ще зустрічається, і найчастіше необґрунтованих претензій, можливо. Пріоритетним напрямком та “родзинкою НУА” у цьому напрямі може і має стати виховна робота, яка зараз носить, на жаль, більш політичний ніж соціально-правовий характер. І тоді, на нашу думку,

вдасться утримати якість та конкурентоспроможність освітньої роботи на відповідно високому рівні у рамках конкретної Альма-матер.

Список бібліографічних посилань

1. ХГУ «НУА», (2020). *Положення про асоціацію випускників Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Polozheniye-Associaciya-vupusknikov.pdf> [Accessed 11.11.2023].
2. Верховна Рада України, (2003). Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. [online] У: *Господарський кодекс України*. Available at: <https://i.factor.ua/law-55/section-320/article-6954> [Accessed 11.11.2023].
3. Rada.gov.ua, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-75 [Accessed 29 Okt. 2023].
4. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-13,23,70> [Accessed 29 Okt. 2023].
5. Гришанова, Н. (2021). *Оновлення Цивільного кодексу: Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки роботи* [online] Available at: https://jurliga.ligazakon.net/news/202004_onovlennya-tsvivnogo-kodeksu-ruslan-stefanchuk-rozpovv-pro-osnovn-napryamki-roboti [Accessed 29 Okt. 2023].

References

1. KhHU «PUA», (2020). *Regulations on the Association of Graduates of Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy»* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Polozheniye-Associaciya-vupusknikov.pdf> [Accessed 11.11.2023].
2. Verkhovna Rada of Ukraine, (2003). Article 120. Organizational and legal forms of associations of enterprises. [online] In: *Economic Code of Ukraine*. Available at: <https://i.factor.ua/law-55/section-320/article-6954> [Accessed 11.11.2023].
3. Rada.gov.ua, (2017). *About education* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://urst.com.ua/ru/ob_obrazovanii/st-75 [Accessed 29 Oct. 2023].
4. Rada.gov.ua, (2014). *About higher education* [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-13,23,70> [Accessed 29 Oct. 2023].
5. Grishanova, N. (2021). *Update of the Civil Code: Ruslan Stefanchuk talked about the main areas of work* [online] Available at: https://jurliga.ligazakon.net/news/202004_onovlennya-tsvivnogo-kodeksu-ruslan-stefanchuk-rozpovv-pro-osnovn-napryamki-roboti [Accessed 29 Oct. 2023].